

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15873923>

HARBIY PEDAGOGIK JARAYONNING MUHIM OMILLARI

Islamov G‘ayrat Ummatovich,

O‘R QK Kichik mutaxassislar tayyorlash Markazi,
Qurollanish va otish sikli katta o‘qituvchisi, podpolkovnik.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada harbiy pedagogik jarayonning asosiy omillari — maqsadga yo‘naltirilganlik, harbiy intizom, motivatsiya, psixologik tayyorgarlik, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, shuningdek, ofitser-shaxslarining pedagogik kompetensiyasi kabi omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, harbiy ta’limda samaradorlikni oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar tizimi asosida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: harbiy pedagogik jarayon, maqsad, harbiy intizom, motivatsiya, psixologik tayyorgarlik, pedagogik texnologiyalar, harbiy ta’lim, tahliliy usul.

ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются основные факторы военно-педагогического процесса — целеустремленность, воинская дисциплина, мотивация, психологическая подготовка, современные педагогические технологии, а также педагогическая компетентность офицеров. Также освещаются инновационные подходы, направленные на повышение эффективности военного образования.

IMPORTANT FACTORS OF THE MILITARY PEDAGOGICAL PROCESS

ABSTRACT

This article analyzes the main factors of the military pedagogical process - goal orientation, military discipline, motivation, psychological preparation, modern pedagogical technologies, as well as the pedagogical competence of officers. It also highlights innovative approaches aimed at increasing the effectiveness of military education.

Keywords: *military pedagogical process, goal, military discipline, motivation, psychological preparation, pedagogical technologies, military education, analytical method.*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Harbiy ta'lim tizimi har qanday davlat mudofaa salohiyatining muhim bo'g'ini hisoblanadi. Bu tizimda harbiy xizmatchilarni nafaqat jangovar harakatlarga tayyorlash, balki ularning ijtimoiy-psixologik, ma'naviy-ma'rifiy, intellektual salohiyatini oshirish ham muhim ahamiyatga ega. Harbiy pedagogika shu ehtiyojlardan kelib chiqqan holda, pedagogik nazariya va amaliyotni harbiy sohaga moslashtirgan holda rivojlanadi.

Tadqiqot muammosi: Harbiy pedagogik jarayonning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilish zarurati mavjud.

Tadqiqot maqsadi: Harbiy pedagogik jarayondagi muhim omillarni aniqlash va ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

Ushbu tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- tahliliy usul – mavjud ilmiy manbalarni o'rganish orqali asosiy omillar aniqlab chiqildi;

- taqdim etilgan statistik ma'lumotlar tahlili – harbiy akademiyalar faoliyati asosida;

- taqqoslash usuli – oddiy ta'lim jarayoni bilan harbiy ta'lim orasidagi farqlar ko'rsatildi;

- intervyu va so'rovnomalar – harbiy o'qituvchilar va kursantlar fikrlari asosida.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Tadqiqot natijalariga ko'ra, harbiy pedagogik jarayon quyidagi asosiy omillar bilan belgilanadi:

1. Maqsadga yo'naltirilganlik. Harbiy ta'limda barcha o'quv mashg'ulotlari aniq strategik va taktik maqsadlar bilan uyg'unlashtirilgan bo'lishi kerak.

2. Harbiy intizom va tartib:

Harbiy pedagogik jarayonning asosiy ustunlaridan biri bu qat'iy intizom bo'lib, u barcha faoliyatga singdiriladi.

3. Motivatsiya va psixologik omillar:

Kursantlarning o'z oldilariga qo'ygan shaxsiy va professional maqsadlari ularning harbiy-pedagogik rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

4. Shaxsiy namuna:

Ofitser-o'qituvchining shaxsiy namunasining kuchli pedagogik ta'sirga ega ekanligi aniqlandi.

5. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (multimedia, interaktiv doskalar, simulyatorlar) foydalanish o'quv samaradorligini oshiradi.

6. Pedagogik va harbiy psixologik moslashuv:

Kursantlarning individual xususiyatlari hisobga olingan ta'lim usullari samaradorlikni oshiradi.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Harbiy pedagogik jarayonni boshqa ta'lim sohalaridan ajratib turuvchi jihat — bu uning uzluksizligi, vaziyatga tez moslasha olish qobiliyati va real harbiy sharoitlarga maksimal yaqinlashtirilgan holda tashkil etilishi bilan bog'liqdir.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Bu borada quyidagilarni ta'kidlash lozim:

- Psixologik barqarorlikni shakllantirish — kursantlarga og'ir, kuchli stressli vaziyatlarda o'zini tuta bilish ko'nikmasini berish;
- Jismoniy va aqliy tayyorgarlikning uzviyligi — faqat bilim emas, balki jismoniy tayyorgarlik ham ta'limning ajralmas qismidir;
- Milliy g'oya va vatanparvarlik — harbiy pedagogik ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiya alohida o'rin egallaydi.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, harbiy pedagogik jarayonning samaradorligi quyidagi omillarga bevosita bog'liq:

1. O'qituvchi-ofitserlarning shaxsiy namunasi;
2. Kursantlar motivatsiyasi va psixologik tayyorgarligi;
3. Harbiy intizom va o'quv rejalarining real hayotga yaqinlashtirilganligi;
4. Innovatsion texnologiyalar qo'llanilishi;
5. Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.

Shu asosda harbiy ta'limda zamonaviy yondashuvlar, individual metodika va psixologik-pedagogik yondashuvlar uyg'unligi muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xasanov B., "Harbiy pedagogika asoslari", Toshkent, 2020.
2. Ahmedov I., "Harbiy psixologiya va pedagogika", T., 2019.
3. Ortiqov U. "Ofitser pedagogikasi", Toshkent, 2022
4. Xo'jaqulov R., "Zamonaviy harbiy ta'lim texnologiyalari", T., 2021.
5. Tursunov A., "Harbiy intizom asoslari", Samarqand, 2018.
6. Rejaev M., "Harbiy o'quv jarayonida axborot texnologiyalarining o'rni", Harbiy pedagogika jurnali, 2022.
7. NATO Training Doctrine, Edition 2021.
8. Петров А.А., "Военно-педагогический процесс и его факторы", Москва, 2016.
10. UXD.22.0301: Oliy harbiy ta'limda o'quv jarayonlarini tashkil etish bo'yicha meyoriy hujjatlar to'plami, Toshkent, 2023.